

ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАМОЛОТГА ЕТКАЗИШДА ИЖОДИЙ ТАФАККУР ВА КРЕАТИВЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎРНИ

Ибрагимова Нигора Нишановна

*Андижон вилояти Қўрғонтепа туманидаги
39-умумий ўрта таълим мактаби директори.*

Аннотация. Мазкур мақолада ўқувчиларнинг нутқ кўникмаларини шакллантириш бўйича методик ва амалий тавсиялар баён этилган. Шунингдек, ўқувчиларнинг оғзаки нутқ кўникмаларини ривожлантириш ва креатив фикрлаш, хаётга тадбиқ этиш учун метод услублар билан намуналар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Креатив, истеъдод, келажак авлод, салоҳият, инновация, мустақил фикр, мулоҳаза, яратувчанлик, изланувчанлик, ижодкорлик, истеъдод ва танқид.

Мамлакатимизни эртанги кунини интеллектуал салоҳият ва инновацион ривожлантириш стратегиясининг ривожланишига боғлиқ. Юртимизда интеллектуал салоҳият ва инновацион ривожлантириш стратегиясининг механизмлари унда яратилган интеллектуал ва илмий-техникавий салоҳиятдан самарали фойдаланиш билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, таълим тизими негизда келажак авлод тақдири, давлат ва халқ манфаатлари мужассам. Ҳар қандай давлатнинг жаҳон ҳамжамиятида туган нуфузининг интеллектуал камолоти билан белгиланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 42-моддасида “Ҳар кимга илмий ва техникавий ижод эркинлиги, маданият ютуқларидан фойдаланиш кафолатланади. Давлат жамиятнинг маданий, илмий ва техникавий ривожланишига ғамхўрлик қилади”, дейилган.

Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётида истеъдодли, фидойи ижодкор ёшлар муҳим ўрин тутади. Ёшлар муаммоларини ўртага ташлаш, уни ҳар томонлама ўрганиш, муаммонинг келиб чиқиш сабаб ва оқибатларини мушоҳада қилиш, муаммо устида мустақил фикр юритиш, муаммони ечишнинг турли имкониятларини таҳлил қилиш ва уни ечишнинг энг мақбул йўлини топишга қодир бўлишлари учун уларда ижодий тафаккур ва креативликни камол топтириш муҳим аҳамият касб этади.

Инсон ижоднинг қайси соҳасида фаолият олиб боришидан қатъий назар, ижодий тафаккурга эҳтиёж сезади. Юзага келган муайян савол ёки масаланинг ечимини топиш жараёнида ижодий тафаккур намоён бўлиб, муаммонинг ечими бирдан ёки қутилмаганда “ярқ” этиб пайдо бўлади. Бу жараёнда сифат жиҳатидан янги моддий ёки маънавий қадрият яратилади.

Инсоннинг ижодий имконияти креативлик, яъни яратувчанлик, янги ғояларни ўйлаб топишга мойиллик ва изланувчанликда намоён бўлади. Ижодий жараён инсондан билим, тажриба ва истеъдод билан бирга, шижоат, қатъият, чидам, мулоҳазакорлик, аниқликни талаб этади. Ижодий тафаккур ва креативлик муштараклиги илмий муваффақият гаровидир. Бугунги кунда айнан шу жиҳатларга таълим-тарбия жараёнида эътиборни кучайтириш муҳим ҳисобланади. Айни вақтда бу жараёнга тўсқинлик қиладиган баъзи бир омиллар борки, мазкур жараённи ривожлантиришда ўз ўрнини кўрсатади.

Жумладан:

Ижодий тафаккур ва креативликка тўсқинлик қиладиган омиллар:

1. Ижодий салоҳиятдан ишончсизлик, муваффақиятсизликдан кўрқиб. Бу жараён ижодкорнинг хаёли, ижодий тафаккури, ташаббускорлигига халақит беради. Айрим ижодкорлар ғояларини амалга оширишда сусткашликка йўл қўйиб, бошлаган ишларини охирига етказишмайди.

2. Ўз-ўзини танқид, ўз илмий салоҳиятига паст баҳо бериш. Истеъдод билан ўз-ўзига танқид ўртасида мувозанатнинг бўлиши керак. Ўз-ўзига баҳонинг пастлиги ижодий тўсқинга олиб келади. Инсон хатоларидан сабоқ олади, хатолар уни янгиликка ва ижодий тафаккурга чорлайди.

3. Дангасалик, ялқовлик, эринчоқлик. Бугунги кунда ижодкор учун барча шароит муҳайё, компьютер технологияси асосида ҳар қандай тажрибани моделлаштириш имкони бор, лекин берунийлар, ибн синолар, форобийлар, хоразмийлар, бухорийлар, термизийлар йўқ. Ваҳоланки, буюк мутафаккирлар машаққат ва қийинчиликка қарамай, интилишдан, изланишдан, ўқиш-ўрганишдан, ижоддан тўхтамаганлар.

4. Ижодий жараёнда юзага келган масаланинг ечимини дарҳол топиш истаги, тафаккур сустлиги, тафаккурнинг “эгилювчан” эмаслиги. Ижодкор анъанавий тафаккур йўлидан борса, ижодий тўсқинга учрайди, тафаккур сустлиги натижасида “фикр” келмайди. Бунинг учун ижодкор ностандарт фикрлаши ҳамда вазиятдан чиқишнинг янги йўлини топиши лозим.

5. Қадрсизлик, эътиборсизлик, сунъий тўсқинлар қўйилиши. Юксак маънавиятли жамият маънавий даражаси истеъдодли, зиёли, ижодкор шахсларнинг кадрланиши ҳамда уларнинг илмий-ижодий ишларига ҳар томонлама ёрдам берилиши билан белгиланади.

Ўқувчи- ёшлар интеллектуал камолотини юксалтириш учун истиқболда қайси омилларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ деб ўйлайсиз?

-биринчидан, ёшларнинг эркин фикрлашига аҳамият бериш, уларни қизиққан фан соҳаларига илмий-ижодий йўналтириш;

-иккинчидан, ёшларнинг бўш вақтларини самарали ташкил этиш, илмий салоҳиятли ёшларни турли танлов, олимпиада, кўрик-танловларда қатнашишларига кўмаклашиш;

-учинчидан, талабаларда янгича таҳлил қилиш қобилиятини, тизимли таҳлил ва фалсафий тафаккур кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқитишнинг инновацион тизимига ўтиш, ўқув жараёнида олинган билимларни мустаҳкамлаш ва амалиётда қўллашга шароит яратиш;

-тўртинчидан, талабаларни фаол яратувчанлик фаолиятига кенг жалб этиш, республика ва халқаро миқёсда ўтказиладиган танловларда долзарб ва истиқболли инновацион лойиҳалар билан иштирок этишларига ёрдамлашиш;

-бешинчидан, кадрлар тайёрлаш Миллий дастурининг тажриба ва ютуқларини умумлаштирган ҳолда истеъдодли, қобилиятли ва иқтидорли ёшларни ҳам маънавий, ҳам моддий тақдирлаш ва рағбатлантириш;

-олтинчидан, таълим ва тарбияни муштарак олиб бориш. Ёш авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшаётган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамонт масаласига айланиб бормоқда;

-еттинчидан, ўқувчи –ёшларни таълим-тарбияси, билим сифати самарадорлигини оширувчи омиллар: ижодий ишлар, оралиқ назоратлар ва фанлардаги билим

бўшлиқларини тўлдиришга қаратилган қўшимча дарсларни кун тартибига қўйиш жоиз бўлади. Бу таълим сифати ва самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатиши аниқ;

-саккизинчидан, ўқувчиларда 7-синфдан бошлаб касбга йўналтириш ишларини олиб борилиши, уларнинг салоҳияти, генетикасига қараб касб танлашига йўналтириш ва келгусида мазкур касбни эгаллашида зарур бўлган билимларни эгаллашда қўмаклашиш зарурдир. Бўлажак олим бир зумда пайдо бўлмайди. Ўқувчилар илк босқичлариданок мутахассисликка доир манбалар билан танишиши, лозим бўлса, муайян манба устида илмий тадқиқот иши олиб бориши мақсадга мувофиқдир.

Буларнинг барчаси таълим соҳасида олиб борилаётган оқилона сиёсатнинг ижобий натижаси, яъни мамлакатимизда таълим ислоҳотларининг босқичма-босқич амалга оширилаётганининг ёрқин ифодаси бўлади. Ёшларнинг пухта билим олиши, жисмоний ва маънавий жиҳатдан етук инсонлар бўлиб улғайишини таъминлаш, уларнинг қобилият ва иқтидорини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, улар қалби онги ва шуурида Ватанга садоқат ва фидойилик туйғуларини ривожлантириш зиёлилар олдида катта масъулият юклайди. Аждодлари буюк юртнинг авлодлари ҳам буюкликка лойиқ. Ёшлар нафақат ишончимиз ва келажагимиз, бугунги ва эртанги кунимизни ҳал қилувчи кучидир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1.Халқаро тадқиқотларда ўқувчиларнинг ўқиш саводхонлигини баҳолаш; 2019 йил. Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси.

2.Креатив фикрлашни баҳолаш; Тошкент 2021 йил Таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотларини амалга ошириш миллий марказининг матбаа бўлими.

3.Маърифат газетаси. 2022йил.